

ECONOMIC SCIENCES

ANALYSIS OF MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Baigarin T.

MBA, Doctoral student KBTU

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Байгарин Т.К.

MBA, Докторант КБТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10594242>

Abstract

The article discusses the features of the formation and development of the Kazakhstani approach in the field of public management of the cryptocurrency market. A review of scientific works devoted to this topic was carried out. A model of state management of the cryptocurrency market has been compiled, the tools used have been analyzed, and the main problems of efficiency in the implementation of the current state policy of the Republic of Kazakhstan regarding cryptocurrencies have been identified. The areas of the management approach in the Republic of Kazakhstan that require improvement are highlighted.

Аннотация

В статье рассмотрены особенности формирования и развития казахстанского подхода в сфере государственного управления рынком криптовалют. Проведен обзор научных работ, посвященных данной теме. Составлена модель государственного управления рынком криптовалют, проанализированы используемые инструменты, определены основные проблемы эффективности при реализации текущей государственной политики Республики Казахстан в отношении криптовалют. Выделены направления управленческого подхода в Республике Казахстан, требующие совершенствования.

Keywords: cryptocurrency, cryptocurrency market, public administration

Ключевые слова: криптовалюта, рынок криптовалют, государственное управление

В момент появления криптовалют, практически полная независимость от традиционных контрольных инструментов государственного управления самого рынка криптовалют, являлась одной из ключевых особенностей ее функционирования и развития. Конфиденциальность переводов, неподконтрольность национальным правовым системам привлекала большое количество как добросовестных участников рынка (пользователей, инвесторов), так и недобросовестных, использовавших криптовалюты для финансирования преступной деятельности, для ухода от налогообложения и пр. Если в первые годы развития рынка криптовалют большая часть научного сообщества была скептически настроена и игнорировала необходимость исследования данного явления, то стремительный рост общемировой рынка криптовалют актуализовал научные работы и поиск новых инструментов государственного управления.

Л. Рейнарс (2021) отмечает, что само появление криптовалюты разрушает фундаментальную взаимосвязь между государством и деньгами, то есть монополию государства на создание платежных средств, денег[1]. В соответствии с экономическими законами, государства должны вводить запрет на производство и оборот криптовалют. Большая часть государств полностью или выборочно разрешает операции на криптовалютном рынке.

Лояльность национальных правительств, на наш взгляд, обусловлена попытками понять природу криптовалютного рынка, а также поиском возможностей получения дополнительного источника пополнения бюджетов стран. По расчетам, произведенным для Европейской комиссии А. Тайманом в 2021 году, вне налогообложения остаются как цифровые активы (как имущество), так и обороты на криптовалютном рынке. Только по странам ЕС сумма неполученных налоговых платежей (на цифровые активы и оборот) составляет минимум 4 млрд. ЕВРО за 2020 год[2].

Вместе с этим, на текущий момент вопросы регулирования рынка криптовалют ограничиваются национальными законодательствами стран. На международном и региональных уровнях были только приняты общие подходы к определению криптовалют и их классификации, а также правовые нормы по противодействию использованию криптовалют для финансирования преступной деятельности[3]. Процесс развития взаимодействия между государствами, определения общих правовых норм в отношении регулирования криптовалютного рынка идет медленно и сталкивается с большим количеством проблем[4,5].

Государственное управление рынка криптовалют в Республике Казахстан сталкивается с теми же

вызовами, что и другие страны мира. Государственное регулирование рынка криптовалют становится одним из ключевых аспектов современной финансовой и экономической политики Республики Казахстан. В последние годы криптовалюты привлекли огромное внимание как потенциально стабилизирующая сила, которая может изменить ландшафт финансовых рынков. Однако их динамическая и волатильная природа, вместе с потенциальными угрозами для финансовой стабильности и безопасности, подчеркивают актуальность исследований по вопросам государственного регулирования рынка криптовалют в Республике Казахстан.

Первое и важное направление исследований - это адаптация правового и регуляторного окружения к быстро меняющейся среде криптовалют. Технологические инновации, лежащие в основе криптовалют, требуют новых подходов к законодательству для обеспечения защиты инвесторов и пользователей, предотвращения мошенничества и обеспечения финансовой стабильности. Можно выделить исследования таких авторов как: А. Т. Нурмолдаев (магистерский проект, 2022)[6], Қ.Қойшыбайұлы, Д.З.Копбаев, А. Б.Бидайшиева (научная статья, 2023)[7], М.К.Сулейменов (научная статья, 2023)[8] и пр..

Второе направление исследований связано с влиянием криптовалют на финансовые рынки и мировую экономику. Анализ возможных последствий использования криптовалют для глобальных финансовых систем помогает оценить потенциальные риски и преимущества. Это позволяет государствам разрабатывать стратегии, которые бы поддерживали инновации, но в то же время предотвращали системные риски. По данному направлению интерес представляют работы таких авторов как: А.Б.

Зейнельгабдин, Е.Е.Ахметбек(научная статья, 2020)[9], В.Е. Понаморенко, Г.А. Насырова, Г.С.Кодашева, Т.В. Щукина, Н.Н. Коновалов (научная статья, 2022)[10], Л. М. Сметанникова (научная статья, 2022) [11].

Третье направление связано с ролью криптовалют в контексте современных финансовых отношений и трансграничных операций. Исследования, касающиеся потенциальной роли криптовалют в международной торговле, финансовой интеграции и развитии различных стран, играют ключевую роль в понимании того, как эти новые технологии могут повлиять на глобальную экономику[5, 12].

Научные исследования в сфере государственного регулирования рынка криптовалют должны проявляться в поиске баланса между информационными инновациями и защитой интересов казахстанского общества. Это включает в себя учет потенциальных социальных, экономических и правовых последствий, чтобы создать сбалансированную и эффективную систему регулирования.

Концептуально государственное управление рынка криптовалют может формироваться по следующим двум направлениям:

- формирование новой правовой базы, которая бы полностью соответствовала государственной политике по развитию цифровой экономики страны;

- модернизация существующей правовой базы с учетом необходимости регулирования криптовалютного рынка.

Весь процесс формирования и развития системы государственного управления криптовалютным рынком можно представить схематически в рисунке 1.

Рис. 1 Направления формирования государственной политики в отношении рынка криптовалют

До 2023 года Правительство Республики Казахстан пыталось вносить изменения в существующее законодательство (например, Закон «Об информатизации»). С 2023 года казахстанская государственная политика в сфере регулирования криптовалютного рынка начала процесс формирования принципиально новой правовой базы. Так, 6 февраля 2023 года в Республике Казахстан принимается Закон «О цифровых активах в РК», вступивший в силу с 1 апреля 2023 года, за исключением п. 4 ст. 8 Закона. В новом законодательстве установлены более жесткие меры государственного регулирования добычи и оборота криптовалюты в стране. Принятие Закона значительно отразилось на развитии майнинга в Казахстане. Введение серьезных ограничений привело к оттоку майнеров из страны. Если в 2021 году страна занимала второе место по майнингу в мире, то после принятия Закона сместился на девятое. Треть незаконных майнинговых ферм прекратила свою деятельность, что снизило потребление электроэнергии на 1,4% по стране за 2023 год[13].

Деятельность криптовалютных бирж разрешена только на территории Международного финансового центра МФЦА «Астана», при этом на момент написания данной статьи еще не определено смогут ли участники рынка, не являющиеся участниками МФЦА, совершать операции на таких биржах и если да, в чем практическое значение такого разграничения[14].

В отличие от традиционных платежных средств, операции с криптовалютой (доход) достаточно сложно отследить для последующего налогообложения. Ситуация может измениться с полным внедрением обязательного декларирования доходов физических лиц. Доход от реализации криптовалюты относится к «прочему доходу». При получении такого дохода физическое лицо обязано отчитаться по ф.240.00 и уплатить ИПН (ст. 321, 356, 363 НК РК)[15].

Республика Казахстан, на начальных этапах, развития системы государственного управления рынком криптовалют приняла решение использовать практики «мягкого регулирования» в целях минимизации рисков потери ресурсов инвесторами и формирования базы для эффективного регулирования криптовалют и блокчейн на уровне Республики Казахстан.

Следующим шагом стало формирование полноценной национальной правовой основы регулирования криптовалютного рынка для выведения его из «серой зоны».

В перспективе ведущую роль в процессе формирования системы государственного управления рынком криптовалют должны занимать международные и региональные организации, которые должны работать по выработке рекомендаций в интересах единого понимания государствами сущности криптовалютного рынка и единых правил его регулирования. То есть государственное регулирование криптовалют также требует международного взаимодействия. Исследования по этой теме подчеркивают необходимость координации усилий

между различными странами для разработки международных стандартов и регуляций, способствующих развитию инноваций и обеспечению финансовой стабильности на глобальном уровне.

Таким образом, исследования вопросов государственного регулирования рынка криптовалют остаются крайне актуальными, поскольку помогают сформировать более эффективные и адаптивные подходы к управлению этой новой и быстро развивающейся частью финансовой системы. Республика Казахстан в рамках правового поля предпринимает достаточно оперативные управленческие решения с целью защиты национальных интересов граждан. Можно сделать вывод, что система государственного управления находится в процессе быстрого развития и совершенствования, успешно адаптируется к быстро меняющимся условиям.

Список литературы:

1. Lee Reiners (2021) Cryptocurrency and the state: an unholy alliance. - P.695-715.
2. Andreas Thiemann (2021). Cryptocurrencies: An empirical view from a tax perspective. JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 12/2021. - 29 p.
3. Morton D.T. (2020) The Future of Cryptocurrency: An Unregulated Instrument in an Increasingly Regulated Global Economy, 16 Loy. U. Chi. Int'l L. Rev. 129
4. Tina van der Linden, T., Shirazi, T. Markets in crypto-assets regulation: Does it provide legal certainty and increase adoption of crypto-assets?. *Financ Innov* 9, 22 (2023). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00432-8>
5. Валовая Т., Мальком К. Левашенко А., Алейников Д. Припачкин Ю. и др. Разработка регуляторных подходов: международный опыт, практика государств - членов ЕАЭС, перспективы для применения в Евразийском Экономическом Союзе. Доклад. Департамент макроэкономической политики ЕАЭС. 2023. - 90 с.
6. Нурмолдаев А. Т. Государственное регулирование рынка виртуальных активов в Республике Казахстан. Магистерский проект. Астана. 2022 43 с.
7. Қойшыбайұлы Қ., Копбаев Д. З., Бидайшиева А. Б. Правовое регулирование блокчейн и криптовалют: проблемы и перспективы выпуска токенов и их оборот на территории Республики Казахстан // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. - 2023. - №1 (72). - С. 98-107
8. Сулейменов М.К. (2023) Цифровизация и совершенствование гражданского законодательства (статья третья, исправленная и откорректированная в связи с принятием Закона о цифровых технологиях) <https://online.zakon.kz/m/amp/download/35012332>
9. Зейнельгабдин А.Б., Ахметбек Е.Е. Криптовалюта и технология блокчейн - новые реалии современной экономики. *Economics: the strategy and practice*. 2020. - №15(3). - С.111-125.
10. Понаморенко В.Е., Насырова Г.А., Кода-

шева Г.С., Щукина Т.В., Коновалов Н.Н. Актуальные вопросы влияния майнинга криптовалют на энергетическую безопасность государств евразийского региона (на примере Республики Казахстан и Российской Федерации) // Уголь. - 2022. - №4 (1153). - С. 61-66.

11. Сметанникова, Л. М. Цифровой тенге: характеристики и влияние на финансовую систему Казахстана / Л. М. Сметанникова // Современные проблемы науки, общества и образования : Сборник статей III МНПК. - Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. - №1 - С. 63-67.

12. Табакова М. Д. К вопросу о гармонизации

правового регулирования криптоактивов и унификации правил налогообложения криптовалют в государствах-членах Евразийского Экономического Союза // СП. 2021. - №2. - С. 32-54

13. Мартышко Н. Казахстан упал в рейтинге стран по производству криптовалют благодаря борьбе с незаконным майнингом. Informburo.kz // <https://informburo.kz/novosti/kazahstan-upal-v-rejtinge-stran-po-proizvodstvu-kriptovalyut-blagodaryaborbe-s-nezakonnym-majningom>

14. Кахани М., Кабашова З., Алимжанова А. Основные изменения в финансовом законодательстве Казахстана за январь-май 2023 года. ЮФ «GRATA International». Астана. 2023. - 24 с.